

KONFLIK ORGANISASI

Penulis:

ANDIKA ERIC TIANSYAH (24810097)

RIDWAN WAHYU WICAKSONO (24810006)

ARYO WIDIANTORO (24810029)

ARIFNA KHANAN KHUSNA (24810088)

Rauly Sijabat

Email korespondensi: raulysijabat@upgris.ac.id

ABSTRAK

Konflik merupakan bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari dalam organisasi. Konflik dapat muncul karena perbedaan tujuan, nilai, gaya komunikasi, maupun distribusi sumber daya. Artikel ini membahas pengertian, penyebab, dan dampak konflik organisasi serta bagaimana cara mengelola konflik secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, bahkan dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi dalam organisasi jika dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin organisasi untuk memahami jenis dan strategi penyelesaian konflik agar tercipta lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.

Kata kunci: Konflik, organisasi, manajemen konflik, hubungan kerja, strategi penyelesaian.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia kerja, konflik adalah hal yang wajar dan kerap terjadi karena organisasi terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang, kepentingan, dan cara berpikir yang berbeda. Konflik bisa muncul secara internal di dalam individu, antar individu, bahkan antar kelompok atau departemen. Jika tidak ditangani secara tepat, konflik dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan keharmonisan kerja. Namun, konflik juga bisa menjadi alat untuk memacu perubahan positif. Oleh karena itu, memahami sumber dan bentuk konflik serta strategi pengelolaannya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Konflik Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2017), konflik organisasi adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepentingan pihak pertama

2.2. Jenis-Jenis Konflik

Kreitner dan Kinicki (2014) membagi konflik menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Konflik Intrapersonal (dalam diri individu),
- Konflik Interpersonal (antar individu),
- Konflik Intragroup (dalam kelompok),
- Konflik Intergroup (antar kelompok).

2.3. Penyebab Konflik

Penyebab konflik dalam organisasi antara lain:

- Perbedaan tujuan,
- Komunikasi yang buruk
- Perbedaan nilai dan kepribadian,
- Ketimpangan pembagian sumber daya,
- Struktur organisasi yang tidak jelas (Luthans, 2011).

2.4. Dampak Konflik

Konflik yang tidak dikelola dapat menimbulkan stres, turunnya produktivitas, hingga perpecahan. Namun, konflik juga dapat merangsang kreativitas, memperkuat kerja sama tim, dan mendorong pembaruan (Robbins & Judge, 2017).

2.5. Strategi Penyelesaian Konflik

Thomas dan Kilmann (2008) mengidentifikasi lima pendekatan penyelesaian konflik:

- Menghindar (Avoiding)
- Akomodasi (Accommodating)
- Kompetisi (Competing)
- Kompromi (Compromising)
- Kolaborasi (Collaborating)

3. PEMBAHASAN

Konflik dalam organisasi sering kali timbul akibat ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan tujuan bersama. Misalnya, seorang karyawan mungkin menginginkan fleksibilitas dalam bekerja, sementara manajemen mengharapkan kedisiplinan waktu. Di sisi lain, konflik antar divisi bisa muncul karena saling menyalahkan atas kegagalan pencapaian target.

Penting bagi pemimpin organisasi untuk mampu mengidentifikasi jenis konflik dan akar permasalahannya. Misalnya, jika konflik terjadi karena miskomunikasi, maka pendekatannya adalah memperbaiki jalur komunikasi. Namun jika konflik disebabkan oleh perebutan sumber daya, pendekatannya mungkin perlu ke arah kompromi atau kolaborasi.

Selain itu, pemimpin yang kompeten akan mengarahkan konflik menjadi kekuatan positif, misalnya dengan mendorong diskusi terbuka, evaluasi sistem kerja, dan menyusun ulang struktur atau prosedur yang menjadi sumber konflik.

Dalam praktiknya, manajemen konflik yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan kerja, efisiensi tim, dan pencapaian target organisasi.

4. KESIMPULAN

Konflik organisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun bukan berarti tidak bisa dikelola. Konflik bisa menjadi ancaman jika dibiarkan, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan jika ditangani dengan bijak. Pemahaman tentang jenis konflik, penyebabnya, serta strategi penyelesaiannya sangat penting bagi semua pihak dalam organisasi, terutama pemimpin dan manajer.

5. SARAN

Organisasi perlu:

- Meningkatkan keterampilan komunikasi antar karyawan.
- Melakukan pelatihan manajemen konflik secara berkala.
- Menumbuhkan budaya organisasi yang terbuka terhadap perbedaan pendapat.
- Menyediakan sistem mediasi atau fasilitator internal untuk membantu menyelesaikan konflik.
- Menilai konflik secara objektif sebelum mengambil tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Organizational Behavior*. McGraw-Hill.

Luthans, F. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. McGraw-Hill Education.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson Education.

Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2008). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*. CPP, Inc.